

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe é uma ferramenta utilizada na Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) para mensurar e avaliar as habilidades e competências dos membros de uma equipe no contexto de trabalho em conjunto, visando melhorar a eficácia e a sinergia do grupo.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "escala" tem origem no Latim *scala*, que significa "gradação" ou "série ordenada". "Avaliação" deriva do Latim *evaluatio*, indicando o ato de analisar ou estimar algo. "Habilidades" provém do Latim *habilis*, que significa "capaz" ou "apto", e "trabalho em equipe" refere-se à prática de cooperação entre os membros de um grupo para alcançar objetivos comuns.

Sinonimologia: 01. Índice de desempenho em equipe; 02. Escala de competências de colaboração; 03. Avaliação de habilidades grupais.

Neologia: A expressão "Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe" é uma neologia técnica da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da cooperação em equipe; os reciclopenses da sinergia organizacional; a neopensenidade da efetividade grupal.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe aborda os seguintes aspectos:

Comunicação: Avalia a clareza, assertividade e eficácia da comunicação entre os membros da

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
equipe, incluindo habilidades de escuta ativa e expressão de ideias.

Colaboração: Analisa a capacidade dos indivíduos de trabalhar em conjunto, compartilhar responsabilidades e contribuir para o sucesso do grupo.

Resolução de conflitos: Avalia a habilidade dos membros da equipe em lidar com divergências de opinião, resolver conflitos de forma construtiva e manter um ambiente harmonioso.

Tomada de decisão: Verifica a eficiência e a participação dos membros no processo de tomada de decisões em grupo, incluindo a consideração de diferentes perspectivas e a busca por consenso.

Liderança: Avalia a presença de liderança dentro da equipe, bem como a capacidade dos líderes de inspirar, motivar e guiar os membros para alcançar os objetivos comuns.

Parafatologia: A parainterassistência proporcionada pela avaliação das habilidades de trabalho em equipe; a paracomunicação facilitada pela discussão dos resultados da escala entre os membros do grupo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe e outras ferramentas de desenvolvimento organizacional, como treinamentos de capacitação e coaching em grupo.

Principiologia: O princípio da sinergia grupal; o princípio da eficácia organizacional; o princípio da colaboração multidisciplinar.

Codigologia: O código de ética profissional na aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe; os códigos de conduta colaborativa durante o processo de avaliação e intervenção organizacional.

Teoriologia: A teoria da eficácia grupal; a teoria da cooperação organizacional; a teoria da liderança situacional.

Voluntariologia: O voluntariado na aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe em organizações comunitárias; o voluntariado na capacitação de equipes de trabalho para o desenvolvimento de habilidades grupais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Laboratoriologia: Os laboratórios de dinâmica de grupo; os laboratórios de desenvolvimento de equipes; os laboratórios de avaliação organizacional.

Efeitologia: Os efeitos positivos da avaliação das habilidades de trabalho em equipe na promoção da eficácia e do desempenho coletivo, bem como na melhoria do clima organizacional e na redução de conflitos interpessoais.

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela reflexão e discussão dos resultados da Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe, promovendo uma maior coesão e cooperação entre os membros da equipe.

IV. Perfilologia

Elencologia: O coach organizacional; o facilitador de grupos de desenvolvimento de equipes; o consultor em recursos humanos; o líder de equipe.

Masculinologia: O facilitador de processos grupais; o avaliador de desempenho em equipe; o coach de liderança; o analista organizacional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A especialista em desenvolvimento de equipes; a consultora em gestão de pessoas; a líder coach; a facilitadora de treinamentos em grupo.

Hominologia: O Homo sapiens colaborator; o Homo sapiens cooperador; o Homo sapiens trabalhador em equipe; o Homo sapiens organizador.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Trabalho em Equipe é quando uma empresa realiza uma avaliação anual do desempenho de seus colaboradores, incluindo uma análise específica das habilidades e competências de trabalho em equipe.

Culturologia: A cultura da colaboração organizacional; a cultura da liderança compartilhada; a cultura da avaliação contínua de desempenho.